

Ausbildung – MA SHP

Aktionsforschung als «Basiskompetenz» von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Thomas Müller & Klaus Joller-Graf

weitergeben.

www.phlu.ch/heilpaedagogik

PH Luzern · Pädagogische Hochschule Luzern
Ausbildung
MA SHP
Sentimatt 1 · 6003 Luzern
T +41 (0)41 203 03 05
thomas.mueller@phlu.ch · www.phlu.ch

Thomas Müller & Klaus Joller-Graf

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Ausgangslage	4
2	Kann man die Praxis studieren?	6
2.1	Zwei Lernorte	6
2.2	Studienverständnis.....	6
2.3	Ziele der Ausbildung	7
2.3.1	Wissensbasis schaffen.....	7
2.3.2	Forschungskompetenz entwickeln.....	7
2.3.3	Lebenslanges Lernen.....	7
3	Aktionsforschung als Basis beruflicher Kompetenz	8
3.1	Komplexe Situationen erkennen	8
3.2	Theoretisches Wissen nutzen	9
3.3	Aktionsforschung als Instrument des Kompetenzaufbaus.....	10
4	Forschungszyklus als Grundlage	10
4.1	Gütekriterien forschenden Arbeitens in der Praxis	11
4.1.1	Pragmatische Kriterien.....	12
4.1.2	Erkenntnistheoretische (epistemologische) Gütekriterien	12
4.1.3	Ethische Gütekriterien.....	13
4.2	Forschungszyklus und Qualitätsanforderungen	13
4.2.1	Fokussieren.....	13
4.2.2	Untersuchen.....	15
4.2.3	Theoriebezüge herstellen	16
4.2.4	Umsetzung planen	17
4.2.5	Realisieren	18
4.2.6	Evaluieren	18
5	Literaturverzeichnis	19

1 Einleitung und Ausgangslage

Den Wechsel von der Klassenlehrperson zur Schulischen Heilpädagogin hatte sich Emma leichter vorgestellt. Kaum hat sie diese neue Aufgabe übernommen, wurde sie mit einer enorm herausfordernden Klasse konfrontiert. Das hatte sie in ihrer nun achtjährigen Laufbahn als Lehrerin noch nie erlebt. Immer wieder brachen zwischen Kindern Streitigkeiten aus, meist völlig unvermittelt und ohne dass man bereits im Keim hätte reagieren können. Insbesondere zwischen Knaben- und Mädchengruppen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und gegenseitigen Beschuldigungen. So führte Emma zusammen mit der Klassenlehrperson einen Klassenrat ein. Wie in der Ausbildung gelernt, wurden mit einem Streitschlichter-Programm Lösungen erarbeitet und die Umsetzung wurde mit den Schülerinnen und Schülern genau besprochen. Manchmal durchaus mit Erfolg. Oft aber auch ohne Wirkung, trotz grossem Zeitaufwand.

Dabei müsste sich Emma doch vor allem um Xaver kümmern, einen Schüler dieser Klasse mit Down-Syndrom. Ihr bereitet sein auffälliges Arbeits- und Sozialverhalten zunehmend Sorgen: Vor allem (aber nicht nur) in ihrer Abwesenheit kommt es immer wieder zu Verweigerungssituationen, in denen Xaver gegenüber der Lehrperson und seinen Kameradinnen und Kameraden auch ausfällig wird. Scheinbar wahllos beschimpft er dann andere Kinder und ignoriert die Anweisungen der Klassenlehrperson.

Zum Glück gibt es aber auch viele Situationen, in welchen Xaver sehr aktiv am Klassengeschehen teilnimmt, wertvolle Beiträge liefert und bei auftauchenden Schwierigkeiten mit grossem Einsatz bei der Sache bleibt. Für Emma sind diese Verhaltensunterschiede von Xaver ein Rätsel.

Diese kurze Fallschilderung gibt nicht nur einen Einblick in Herausforderungen des Tätigkeitsfelds von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP). Sie macht auch deutlich, wie komplex Situationen im Schulalltag sind. Was einmal die erwünschte Wirkung erzielt, bleibt in einem ganz ähnlichen Fall wirkungslos. Und eine einmal erzielte Wirkung kann nach kurzer Zeit bereits wieder nachlassen oder über lange Zeit Bestand haben. Die Arbeit mit Menschen ist komplex, und meist fehlt in Situationen, in denen eine fundierte Analyse notwendig wäre, schlicht die Zeit. Rasches Reagieren ist gefordert. Dennoch: Wer nicht nur Symptome bekämpfen und auf Situationen reagieren will, muss über gründliche, zur eigenen Praxis passende Expertise verfügen. Für eine derart anspruchsvolle Tätigkeit wie dem Unterrichten ist es darum unabdingbar:

- ▷ kontinuierlich und systematisch zu forschen, um genau zu verstehen, wie die Schülerinnen und Schüler lernen, was sie wie wahrnehmen und verstehen, wie sie zueinander in Interaktion stehen oder was sie beschäftigt.
- ▷ intensiv zu reflektieren, um zu verstehen, wie Unterrichtssituationen glücken, aber auch was Stolpersteine sein können, aufgrund welcher Annahmen man agiert und welche theoretischen Erkenntnisse hilfreich sind.
- ▷ den Unterricht kontinuierlich weiterzuentwickeln und an sich verändernde Bedingungen (proaktiv) anzupassen. Allenfalls ist es auch nötig, Entwicklungen auf der Ebene der Schule zu initiieren.

Mit anderen Worten: Im Schulalltag kann es weder darum gehen, intuitiv «aus dem Bauch heraus» zu handeln, noch kann die richtige Handlungsweise im Sinne eines Rezepts direkt aus der Theorie abgeleitet werden. Vielmehr sollen mit Neugier und einer forschenden Grundhaltung Situationen analysiert und zu Theorien in Bezug gesetzt werden. Durch das Aufstellen von Hypothesen, die Ausarbeitung von darauf abgestützten Massnahmen, die aufmerksame Durchführung und kritische Evaluation dieser Massnahmen wird so die Theorie für die Praxis nutzbar gemacht.

Was hier beschrieben wird, entspricht ziemlich gut dem von Kurt Lewin (1890-1947) entwickelten Konzept der Aktionsforschung ("action research")¹: Aktionsforschung greift Fragen und Problemstellungen direkt aus

¹ Synonym, teilweise aber mit leichten Spezifikationen wird im angelsächsischen Raum auch von *Practitioner Research*, *Educational Action Research*, *Co-operative Inquiry* oder *Action Inquiry* gesprochen. Im deutschsprachigen Raum werden alternativ die Bezeichnungen *Handlungsforschung*, *Praxisforschung*, *Partizipative Forschung* oder *aktivierende Sozialforschung* verwendet (Landkammer 2012; Zojer et al. 2013).

der Praxis auf und beforscht diese in einem gemeinsamen Prozess mit den Beteiligten (Zojer et al. 2013, S. 12) oder die Agierenden selbst beforschen das Handeln und die entsprechenden Effekte (Altrichter und Posch 2007; Posch 2009; Posch und Zehetmeier 2010a). "Modelle der Aktionsforschung stellen die Unterscheidungen zwischen Praxis und Forschung, zwischen Forschenden und Beforschten, zwischen Analyse und Eingriff in Frage und machen die Grenzen des wissenschaftlichen Betriebes durchlässig" (Landkammer 2012, S. 199). Dabei hat sich der Prozess der Erkenntnisgewinnung aber durchaus an wissenschaftlichen Anforderungen zu orientieren. Auch Aktionsforschung ist ein bewusster, systematischer Prozess und sollte keineswegs Wissen bspw. über Versuch-und-Irrtum generieren.

Lewin sieht die Aktionsforschung aber nicht als Ersatz für die (damals) etablierte Forschung. Aktionsforschung stellt eine Ergänzung dar, um die Phase der Theorieanwendung in der Praxis, welche er durchaus in der wissenschaftlichen Verantwortung gesehen hat, der Wissenschaft zugänglich zu machen. In diesem Sinn geht wissenschaftliche Arbeit zur Theoriebildung der Aktionsforschung voraus. Beides, Theoriebildung und Untersuchung der Theorieanwendung beurteilt er als gleich wichtig.

Während im deutschsprachigen Raum immer wieder darüber diskutiert wird, ob der Begriff «Aktionsforschung» für diese «Untersuchung der Theorieanwendung» zulässig sei, ist er im angloamerikanischen Raum weitgehend unbestritten, und wird auch heute noch relativ häufig in verschiedenen Disziplinen umgesetzt (Unger et al. 2007, S. 3).

Die Herausforderungen an Forschende in Aktionsforschung sind effektiv hoch. Einerseits darf die Praxisnähe nicht insofern überhandnehmen, dass das Forschungsinteresse hinter dem praktischen zurückbleibt. Andererseits dürfen nicht um der Forschung Willen die Interessen der Betroffenen vernachlässigt werden. "Dies ist ein Balanceakt, der aus zwei Gründen durchzuhalten ist. Zum einen ist es ja gerade die gesellschaftliche Rolle und das Bewusstsein des Sozialforschers, die (...) die Möglichkeit mit sich bringen soll, zu Erkenntnissen und Handeln zu kommen, die ohne den Kontakt mit dem Forscher nicht entstanden wäre. Zum anderen ist aber eine gewisse Distanz notwendig, will er nicht Gefahr laufen, sich in partikularen Interessen zu verlieren" (Kramer et al. 1979, S. 31).

Wir erkennen in der Aktionsforschung eine wirkungsvolle und praxistaugliche Konzeption für einen forschenden Zugang zum Berufsalltag als SHP. Das Ziel der Aktionsforschung „besteht darin, die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen Lehrer/innen und Schüler/innen arbeiten, zu verbessern. Kurz: Aktionsforschung soll Lehrer/innen bzw. Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen“ (Posch und Zehetmeier 2010b, S. 7–8).

Mit diesem Fokus nimmt Aktionsforschung für sich nicht in Anspruch, in einem engeren Sinn wissenschaftlich-theoriebildend zu sein. Ihr Forschungsfeld sind konkrete Situationen der Theorieanwendung. Die Ergebnisse adressieren sich an andere Fachpersonen in der gleichen oder sehr ähnlichen Praxissituationen und nicht an eine wissenschaftliche Community. Gleichwohl wird auch von Aktionsforschung erwartet, dass es sich um einen bewussten Prozess handelt, der systematisch, kontrolliert, methodisch transparent und damit kritisierbar umgesetzt wird. Ergebnisse sind kommunikativ zu validieren und die Grenzen der gewonnenen Erkenntnisse sind selbstkritisch zu reflektieren. Das ist es denn auch, was Praxis von Aktionsforschung unterscheidet: In der Praxis wird einmal mehr und dann auch weniger bewusst geplant gehandelt. Auch spontane, nicht reflektierte Entscheide oder intuitives Handeln kommen in herausfordernden Situationen zum Einsatz. Über Versuch-und-Irrtum bilden sich Erfahrungen heraus, die nicht expliziert werden und damit auch anderen nicht zugänglich gemacht werden. Expertise zeigt sich aus unserer Sicht in einem hohen Anteil an (aktions-)forschendem Vorgehen: In komplexen Situationen wird auf zentrale Punkte fokussiert, es wird genau untersucht, passende Theorien werden genutzt, um Umsetzungen zu planen, diese werden kontrolliert realisiert und evaluiert – um aufs Neue wieder einen passenden Fokus zu setzen.

Entsprechend verstehen wir es als ein Grundauftrag des Masterstudiums in Schulischer Heilpädagogik an der PH Luzern, angehende Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dazu zu befähigen, diese Art praxisbezogener Forschung betreiben zu können.

2 Kann man die Praxis studieren?

Lehrpersonen sind Fachleute für Lehren und Lernen (LCH-Berufsleitbild - LCH-Standesregeln 2008). Doch wie kommt man zu dieser Fachlichkeit? In diesem Abschnitt wird das Verhältnis von Studium als Ort des Kompetenzaufbaus und theoretischer Expertise und der Berufspraxis als Ort komplexer Situationen und der Anwendung beleuchtet. Es werden Ziele eines Studiums benannt, welche für die Ausbildung von Lehrpersonen dienlich sind.

2.1 Zwei Lernorte

Wenn man Studierende des Masterstudiengangs in Schulischer Heilpädagogik am ersten Studientag fragt, mit welcher Motivation sie die Ausbildung in Angriff nehmen, antworten sie, dass sie sich Expertise aneignen, Fachwissen abholen oder im Studium Kompetenzen im Umgang mit Lernenden mit schulischen Schwierigkeiten aufbauen wollen. Sie möchten den eigenen Berufsalltag besser bewältigen können. Im Studium soll also gelernt werden, was in der Praxis nutzbringend angewendet werden kann.

Gleichzeitig hat die Praxis Qualitäten, welche in einer rein schulischen Ausbildung nicht erreicht werden könnten: In der Praxis zeigt sich die gesamte Komplexität des Alltags. Es können direkte, nicht zuletzt auch emotional berührende Erfahrungen gemacht werden. Und die Praxis liefert „echte“ Fragen, an denen sich die eigenen Haltungen und die eigenen Handlungsmuster kristallisieren. Die Praxis ist also nicht nur Zielbereich der Ausbildung, sondern durchaus auch Ausgangslage für Lernen.

Die (hoch-)schulische Ausbildung bietet Möglichkeiten des Innehaltens. Aus einer gewissen Distanz lassen sich die eigenen Erfahrungen einordnen, miteinander vergleichen, es lassen sich alternative Möglichkeiten prüfen und unterschiedliche (potenzielle) Wirkungen abwägen. Unser Ziel ist es, dass diese Qualität nicht auf die Zeit des Studiums beschränkt bleibt: SHP sollen in ihrer Praxis diese Art des Lernens als Teil der eigenen Professionalität nutzen. Entscheidend dabei ist die Reflexionskompetenz (PH Luzern 2019). Das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn Situationen auftauchen, bei denen die eigenen Handlungsrouninen nicht zum gewünschten Erfolg führen, wie das im eingangs geschilderten Beispiel sichtbar wurde.

Entsprechend geht es in der Lehrpersonenbildung nicht nur darum, möglichst viel Fachwissen aufzunehmen, sondern auch:

- ▷ Strategien und Techniken zu erwerben, die hilfreich sind, den Berufsalltag in reflexiven Prozessen für das eigene (Weiter-)Lernen zu nutzen.
- ▷ zu lernen, gezielt nach passenden Theorien für komplexe Situationen zu suchen und diese in unmittelbaren Bezug zum beruflichen Handeln zu setzen.
- ▷ Formen des professionellen Austauschs aufzubauen und zu etablieren, wo in Zusammenarbeit und durch kollegiale Beratung Lösungen für herausfordernde Situationen entwickelt werden können.

2.2 Studienverständnis

Mit dem Entscheid, die Lehrpersonenbildung der Hochschule anzugliedern, hat man eine tiefgreifende Aussage zur Ausgestaltung des schulischen Ausbildungsteils gemacht: Lehrpersonenbildung kann nicht über eine Berufsfachschule vermittelt werden, sondern geschieht über ein Studium. Hochschulen haben den Auftrag, einen Rahmen zu schaffen, dass Menschen Bereiche unseres Lebens studieren können, die derart komplex sind, dass sie nicht über das Erlernen eines fixen Handlungsrepertoires bewältigt werden können, sondern Handlungsfähigkeit immer wieder neu entwickelt werden muss.

Ein Studium soll also Studierende mit Expertise ausstatten, die hilft, Unverstandenes aus dem Alltag zu verstehen und diesen zu gestalten. Sie soll sie dazu befähigen, Theorie konstruktiv zu nutzen – nicht als Handlungsanweisung für eindeutig bestimmbare Situationen, sondern als Grundlage für die eigene Handlungsplanung und -entscheidung. Und sie soll die Studierenden dazu befähigen, die eigene Situation äusserst differenziert wahrzunehmen, die Wirkmechanismen hinter den Phänomenen zu erforschen und systematisch zu (besseren) Handlungsentscheidungen zu gelangen. Wohlwissend, dass Lehrpersonen in Handlungssituationen nur sehr wenig Zeit bleibt für Entscheidungen.

Das Studium begleitet den Aufbau einer gewissen professionellen Grundausstattung, sei das über die Vermittlung von Wissen, durch die Anregung und Begleitung einer forschenden Auseinandersetzung mit der Praxis oder durch das Bereitstellen von Raum und Zeit für die Verarbeitung von Erkenntnissen. Durch die

Reflexion bereits gesammelter Erfahrungen („Reflection-on-Action“; Burns und Bulman 2000) können Einsichten aufgebaut, Alternativen aufgedeckt und Sensibilitäten für Details geschaffen werden, welche in den kurzen Momenten, wo Entscheidungen gefällt werden müssen („Reflection-in-action“; Rolfe et al. 2001) hilfreich sein können.

2.3 Ziele der Ausbildung

Was bedeutet das nun für die Ausrichtung eines Studiengangs? Erfahrungen zeigen, dass Studierende hohe Erwartungen an die Wissensvermittlung mitbringen. Sie wollen nach dem Studium über möglichst viel Wissen verfügen, das ihnen hilft, im Alltag die richtigen Entscheidungen zu fällen. Dahinter steckt die Annahme, dass es die (eine) richtige Entscheidung gibt und dass es möglich ist, diese eine richtige Lösung vorher zu kennen. So wie bei Naturgesetzen, deren erfassten Zusammenhänge universelle Gültigkeit haben.

Selbstverständlich spielt Wissen eine wichtige Rolle in einem Studium. In komplexen Berufsfeldern reicht das aber nicht aus.

2.3.1 Wissensbasis schaffen

Studieren wird gemeinhin mit viel Lesen, insbesondere dem Lesen von Studien in Verbindung gebracht. Und nicht selten zielen daran anschliessende Diskussionen darauf ab, Unzulänglichkeiten solcher Forschungsarbeiten festzustellen und aufzudecken, inwiefern der erforschte Kontext eben keinen Beitrag für die eigene Praxis leistet. Vielleicht wird auch moniert, dass Studien einen derart eingeschränkten Bereich untersuchen, dass es fernab der Wirklichkeit sei.

Forschungsarbeiten können Ergebnis einer forschenden Auseinandersetzung mit einer bestimmten Praxis oder bestimmten Praxen sein. Diese Erfahrungen können genutzt werden. Nicht als direkte Handlungsanweisungen oder gar Anleitung für eine bestimmte eigene Situation. Sondern um die eigene Praxis durch andere Augen zu betrachten und so allenfalls Aspekte zu sehen, die einem bei gewohnter Betrachtung nicht aufgefallen wären. Damit rückt der Erkenntniswert von Theorien und Studien ins Zentrum. Emma könnte sich also fragen: Zu welchen bekannten Theorien kann ich das Verhalten von Xaver und seinen Klassenkameradinnen und -kameraden in Beziehung setzen? Inwiefern stimmt das Verhalten mit den theoretisch zu erwartenden Verhaltensweisen überein, inwiefern nicht? Wie könnte ich mein eigenes Verhalten in die entsprechenden Theorien einordnen?

Das Studium hat zum Ziel, wichtiges Grundlagenwissen zu vermitteln und die Nutzung dieses Grundlagenwissens für die forschende Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis nutzbar zu machen.

2.3.2 Forschungskompetenz entwickeln

Ein Studium ist nach der Idee der Hochschule neben der Lehre von etabliertem Wissen auch der Forschung verpflichtet. Studieren bedeutet auch, selbst zu forschen. Weil man davon ausgeht, dass Handlungsfähigkeit nicht über blosses Instruieren von bestimmtem Verhalten aufgebaut werden kann. In der eingangs geschilderten Situation wird sehr schön sichtbar, dass sich die komplexe Situation von Emma mit eingeübten Handlungsmustern nicht zufriedenstellend bewältigen lässt. Aber wie dann?

Um Hinweise zu bekommen, muss Emma forschend tätig werden. Sie beginnt die (teilweise feinen) personalen und sozialen Veränderungen in der Klasse und deren Umfeld, aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen differenziert zu erfassen, sorgfältig miteinander zu vergleichen und entwickelt passende Handlungsmuster. Diese setzt sie um und beobachtet diese Umsetzungen kritisch. Kompetenter Umgang mit komplexen Situationen bedeutet, sich relevanter Fragen bewusst zu werden, diese zu analysieren, daraus Handlungen abzuleiten, umzusetzen und zu evaluieren.

Das Studium in Schulischer Heilpädagogik an der PH Luzern hat zum Ziel, Forschungskompetenz aufzubauen und zu zeigen, wie diese nutzbringend und dennoch effizient im Alltag eingesetzt werden kann. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, die Studierenden für eine universitäre Karriere vorzubereiten, sondern ihnen Kompetenzen für das Forschen in der eigenen Praxis zu vermitteln.

2.3.3 Lebenslanges Lernen

Wenn bereits von einer professionellen Grundausrüstung geschrieben wurde und davon, dass Veränderungen geradezu charakteristisch sind für Lern-Situationen, dann ist damit auch gesagt, dass ein

Studium mehr ist und sein muss als ein paar Semester an einer Hochschule. Ein Studium muss darauf abzielen, dass forschende Annäherung und Reflexion eigener Erfahrungen fester Bestandteil des professionellen Selbst werden. Wenn das Studium als Ort des Nachdenkens und Erkennens von Hintergründen von Praxis verstanden wird, muss eben dieses Studium auch dafür sorgen, dass nach und nach die Praxis selbst Ort dieses Nachdenkens und Erkennens wird. Weiterbildungen und kollegiale Beratung können als Möglichkeiten genutzt werden, die ständige Weiterentwicklung der eigenen theoretischen Hintergründe zu unterstützen.

Das Studium hat zum Ziel, forschendes Lernen als festen Bestandteil des Berufsalltags zu etablieren und zu einem festen Teil des professionellen Verständnisses zu machen.

3 Aktionsforschung als Basis beruflicher Kompetenz

Nachdem die Bedeutung der Forschung für die Berufspraxis von SHP erläutert wurde, gilt es nun zu überlegen, wie die entsprechende Kompetenz aufgebaut wird. Voraussetzung bildet eine neugierige, offene Grundhaltung. Lernen durch Forschung bedeutet, dass man sich intensiv auf Situationen einlässt, sie verstehen will und überzeugt ist, dass man durch einen eigenen forschenden Prozess wertvolle Erkenntnisse gewinnen kann.

Neben dieser Grundhaltung sind Kompetenzen zu entwickeln², die hilfreich sind, die entscheidenden Faktoren einer komplexen Situation zu eruieren, sie zu verstehen sowie systematisch und kontrolliert Ursachen und Wirkungen zu erkennen.

3.1 Komplexe Situationen erkennen

Ausgangslage für kompetentes Handeln bildet immer eine bestimmte anforderungsreiche Situation. Niemand ist *generell kompetent*, dafür ist das Tätigkeitsfeld als SHP viel zu komplex. Diese Komplexität zeigt sich auf zwei Arten:

- ▷ Komplexe Situationen sind nicht stabil im zeitlichen Verlauf. Was gestern noch hilfreich war, um ein Kind zu unterstützen, kann bereits heute beim gleichen Kind völlig wirkungslos bleiben. Reifungs- und Lernprozesse, aber auch Komponenten, deren Ursachen uns nicht direkt zugänglich sind, können zu einer veränderten Ausgangslage führen. Kommt hinzu, dass Schule per se auf Veränderung ausgelegt ist. Niemand will, dass die Lernenden sich immer gleich Verhalten und es gehört zum Bildungsauftrag, dass die Kinder und Jugendlichen unterschiedliche Verhaltensmuster ausprobieren, um ein entsprechendes Repertoire aufzubauen oder die persönlich passenden zu finden. Und schliesslich sind alle Akteure der Schule (neben den Lernenden auch deren Eltern, die Lehrpersonen, die Schulleitung etc.) in je eigene Kontexte eingebunden, die sich verändern. Veränderungen in den familiären Verhältnissen, Streitigkeiten mit Freunden, unerwartete Erfolgserlebnisse, neue Bekanntschaften – die Zahl der Einflüsse in einem solchen System ist enorm und die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch das führt dazu, dass sich Menschen immer wieder anders verhalten.
- ▷ Komplexe Situationen sind von verschiedensten Einflussfaktoren geprägt, die gar nicht alle kontrolliert werden können. Was sich bei einem Kind als wirkungsvoll erweist, kann sich bei einem anderen Kind in einer sehr ähnlichen Verfassung geradezu als kontraproduktiv herausstellen. Methoden und Inhalte, welche bei einer Klasse bestens Anklang finden, werden von einer anderen Klasse vehement abgelehnt, obwohl man das Gefühl hatte, dass es sich um sehr ähnliche Klassen handeln würde. Jede Person für sich ist bereits ein bio-psycho-soziales System, welches von vielfältigen Parametern bestimmt wird. Wenn wir dieses System noch mit gut zwanzig anderen solchen Systemen kombinieren, entsteht eine Komplexität, die sich beileibe nicht einfach steuern lässt.

² Ob Kompetenzen (von einer anderen Person) vermittelt oder (von einem selbst) erworben werden, ist eine Frage der Perspektive. Im Rahmen dieses Beitrags gehen wir davon aus, dass sie in einem gemeinsamen, ko-konstruktiven Prozess aufgebaut werden.

3.2 Theoretisches Wissen nutzen

Kompetentes Handeln nutzt Fachwissen. Und Fachwissen kann sich nur entfalten, wenn es mit konkreten Anwendungszusammenhängen verbunden wird. Damit wird der Aufbau von tragem Wissen (Renkl 2004) verhindert, von Wissen, welches zwar durchaus als interessant wahrgenommen wird, ja von dem man sich sogar besseres fachliches Handeln verspricht, das letztlich aber in den entsprechenden Situationen doch nicht genutzt wird, weil es gedanklich nicht (richtig) in den jeweiligen Kontext eingebunden wurde.

Vielversprechend für den Aufbau von handlungswirksamem Wissen ist das Konzept der Subjektiven Theorie (Abbildung 1). Menschen richten ihr Handeln nicht an einem theoretischen Wissen aus, sondern an den eigenen Annahmen und Erfahrungen. Sie verfügen also über eine Subjektive Theorie (Wagner 2016): Eine persönliche Erklärung, wie die Welt funktioniert bzw. welche Handlungen zu welchen Reaktionen führen (müssen). Diese Subjektive Theorie entsteht primär aus den eigenen Erfahrungen. Dabei spielt eine zentrale Rolle, dass Erfahrungen einen hohen emotionalen Gehalt aufweisen und persönlich als äusserst glaubwürdig beurteilt werden („Ich habe es ja selbst erlebt.“).

Wissenschaftliche Theorien hingegen sind verdichtete, durch Forschung (oftmals aus einer Vielzahl von Praxissituationen) systematisch gewonnene Erfahrung. Wenn wir diese nutzen wollen, gelingt dies nur, wenn sie Teil unserer eigenen Theorie (eben der Subjektiven Theorie) werden. Dazu muss man sich der eigenen Subjektiven Theorien bewusstwerden. Nur so wird diese bearbeitbar und gewissermassen empfänglich für theoriebasiertes Wissen.

Weiter entscheidend für diesen Prozess ist, ob man selbst über entsprechende Praxiserfahrungen verfügt. Lernen auf Vorrat, also Wissen anzueignen für Situationen, mit denen man gar nicht konfrontiert ist, ist nachweisbar nicht nachhaltig und es kommt schon gar nicht zur Ausbildung von Kompetenzen. Die wirkungsvollste Art des Wissensaufbaus ist es also, eigene Praxissituationen sehr differenziert wahrzunehmen, sich seiner eigenen Erklärungsmodelle bewusst zu werden, diese Modelle mit wissenschaftlichen Theorien zu vergleichen, allenfalls zu schärfen, zu verändern oder gar zu revidieren, und auf dieser Wissensbasis seine Handlungen zu planen. Diesen Prozess des Abgleichens der eigenen Subjektiven Theorie mit wissenschaftlichen Theorien nennen wir *Reflexion*.

Es ist wichtig, sich während des Reflektierens der beschriebenen Komplexität lebendiger Systeme bewusst zu sein. Wir können diese Systeme nie vollständig erfassen und deren Wirkmechanismen verstehen. Dieser Umstand könnte leicht zu Handlungsunfähigkeit oder gar Ohnmacht führen. Der Anspruch, erst zu handeln, wenn die Situation vollständig geklärt und mit wissenschaftlicher Theorie abgeglichen ist, wäre völlig unrealistisch. Eine Möglichkeit, trotz der vielen Ungewissheiten professionell agieren zu können, ist der Einsatz von Arbeitshypothesen. Das heisst: Bezogen auf die festgestellten Fakten werden Annahmen getroffen, welche für den Moment die höchste Plausibilität aufweisen. Solche Arbeitshypothesen werden im Gespräch mit anderen Fachpersonen kritisch diskutiert. So kann gemäss Brew (2003) Evidenz³ hergestellt werden: Wenn verschiedene Fachpersonen sich im Gespräch auf eine Annahme (oder Arbeitshypothese) einigen können.

Der Begriff *Arbeitshypothesen* weist hierbei daraufhin, dass diese Annahmen vorläufig sind, falsch sein können, deshalb überprüfenswert sind und der momentanen Arbeit dienen. Sie haben so lange Gültigkeit, wie sie sich bewähren.

Abbildung 1: Das Konzept der Subjektiven Theorie.

³ Evident ist ein Sachverhalt, der offensichtlich richtig ist. In der Wissenschaft werden damit Ergebnisse bezeichnet, welche sich durch Forschung als wahr im Sinne von *trotz wissenschaftlicher Prüfung (noch) nicht widerlegt* herausgestellt haben Brew 2003.

3.3 Aktionsforschung als Instrument des Kompetenzaufbaus

Es gibt verschiedene Konzepte des praxis- und anwendungsbezogenen Forschens. Wir haben uns für die Aktionsforschung nach Posch und Zehetmeier ; vgl. auch Altrichter et al. 2018) entschieden. Diese Autoren verstehen Aktionsforschung als systematisches Gewinnen und Aufbereiten von Daten der eigenen Praxis, um entsprechende Herausforderungen bewältigen, Innovationen umsetzen und ihre Wirkung überprüfen zu können (Posch und Zehetmeier 2010b, S. 7–8). Folgende Merkmale sind unter anderem charakteristisch für die Aktionsforschung (Posch und Zehetmeier 2010b, S. 8):

1. *Forschung der Betroffenen*: Aktionsforschung ist Forschung, die von Personen betrieben wird, die von einer sozialen Situation direkt betroffen sind – zum Beispiel als Lehrer/innen im eigenen Unterricht oder im Hinblick auf ein gemeinsames Thema an der eigenen Schule.
2. *Fragestellungen aus der Praxis*: Aktionsforschung setzt an Fragen der schulischen Praxis an. Praktiker/innen formulieren Fragestellungen aus ihrer eigenen Erfahrung, die sie als bedeutsam für ihre Berufstätigkeit erachten. Dies geschieht individuell oder gemeinsam.
3. *In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion*: Praktisches Handeln und das Ziehen von Schlüssen aus der reflektierten Handlungserfahrung (Aktion und Reflexion) werden eng aufeinander bezogen. Man spricht hier von einer Iteration zwischen Handlung und Reflexion.
4. *Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen*: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion ist eine – hoffentlich nach 'oben' führende – Spirale und wird einige Male durchlaufen, wobei Zwischenanalysen wichtige Schritte bei der Weiterentwicklung der praktischen Theorie, darstellen.

Um diese Erwartungen an Lehrpersonen zu erfüllen, müssen Studierende herausfordernde Situationen des Schulalltags systematisch erfassen und mit geeigneten Begriffen präzise beschreiben können. Dafür ist es notwendig, dass sie differenziert und mehrperspektivisch wahrnehmen lernen und so sensibel sind für Aspekte, welche Laien verborgen bleiben. Sie entwickeln eine **hohe diagnostische Sensibilität**.

Sie üben sich darin, über **Reflexion** zu gehaltvollen Arbeitshypothesen zu kommen, die sowohl aus der Sicht der Praxis plausibel und hilfreich sind, wie auch einer wissenschaftlich-theoretischen Prüfung standhalten. Die Studierenden lernen mit Hypothesen zu arbeiten. Sie sind sich bewusst, dass es sich dabei nie um unwiderlegbare Wahrheiten handelt, sondern dass es jederzeit möglich sein muss, diese durch noch plausiblere Annahmen aufgrund neuer Erkenntnisse zu ersetzen, ja dass es sogar Aufgabe professioneller Akteure ist, aktiv in einem kritischen Verhältnis zum eigenen Handeln und den eigenen Handlungsgrundlagen zu stehen, ohne dabei aber die eigene Handlungsfähigkeit aufzugeben.

Aktionsforschung hat immer **Entwicklung** zum Ziel. Das bedeutet, dass Studierende lernen, Entwicklungsprojekte im Unterricht, im Team oder auf der Ebene der Schule auf der Basis von Untersuchungen der eigenen Praxis zu initiieren, durchzuführen und zu evaluieren. Auch spontan auftauchende, anspruchsvolle Situationen im Schulalltag, welche rasches Handeln erfordern, lassen sich nach den Grundsätzen der Aktionsforschung bewältigen. Eine mögliche Hilfestellung ist hierbei das strukturierte, zyklische Vorgehen, wie es mit einem Forschungszyklus im folgenden Abschnitt genauer erläutert wird.

4 Forschungszyklus als Grundlage

Wir würden Emma also raten, die eingangs geschilderte Situation „forschend“ anzugehen. Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass Emma darauf sehr skeptisch reagieren würde: Forschen, das mache man doch an der Uni oder Hochschule, aber sicher nicht in der täglichen Praxis, könnte sie einwenden. Vielleicht würde sie auch darauf hinweisen, dass dafür im Alltag schlicht und einfach keine Zeit bleibe. Oder sie könnte argumentieren, dass sie für wissenschaftliche Forschung gar nicht kompetent sei. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie ein solches Vorgehen als völlig abgehoben und praxisfremd empfinden würde. Auf diese Argumente möchten wir im folgenden Abschnitt näher eingehen.

Wissenschaft ist nach unserem Verständnis in Anlehnung an Markl (1997, zit. nach Nieke und Freytag-Loringhoven 2014) zuallererst das Streben, Unverstandenes verständlich zu machen. Eine anspruchsvolle Situation aus dem Schulalltag genau zu analysieren ist damit also eine Art wissenschaftlicher Arbeit. Auch

die weiteren von Markl (1997, zit. nach Nieke und Freytag-Loringhoven 2014) genannten Grundgedanken wissenschaftlichen Handelns können damit erfüllt werden:

- ▷ Emma kann und soll sich für die Analyse der Situation **wissenschaftlicher Methoden** bedienen: Sie soll gezielt beobachten, betroffene Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen befragen und mit gezielten ersten Interventionen (quasi Experimenten) feststellen, wie verschiedene Umweltfaktoren die Situation beeinflussen.
- ▷ Dabei soll sie sich an den **Grundsätzen wissenschaftlichen Denkens** orientieren, indem sie beispielsweise eine möglichst wertfreie Sprache benutzt und zwischen Beobachtungen und Interpretationen unterscheidet.
- ▷ Auch das Merkmal des **Erkennens von Phänomenen und Problemen in einem kommunikativen Prozess** gilt es zu erfüllen: Die Problemsituation wird von Emma nicht isoliert und einmalig im stillen Kämmerlein analysiert, sondern gemeinsam mit beteiligten Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern.
- ▷ Emmas Aussagen, beispielsweise bei einem Austausch mit der Lehrperson oder auch bei einem Elterngespräch, müssen fundiert sein: Wichtige Beobachtungen hat Emma vielleicht im Beobachtungsjournal von LehrerOffice hinterlegt. Ihre Vermutungen über Ursachen und Wirkungen eines bestimmten Verhaltens macht Emma transparent und begründet sie. Damit kommt sie der **Nachweispflicht von Tatsachenfeststellungen** und der **Begründungspflicht von Aussagen** nach.

Auch der Begriff des Forschens lässt sich unseres Erachtens problemlos auf die Tätigkeit von Lehrpersonen im Schulalltag anwenden. Forschung soll nicht nur als Durchführen und Publizieren von wissenschaftlichen Studien verstanden werden, sondern (in Anlehnung an Dewey) auch als das „Überdenken von mehr oder weniger problematischen Situationen“ (zit. nach Ohm und Zörner 2019, S. 131).

Umgekehrt ist aber nicht jedes Überdenken einer Situation als Forschung zu bezeichnen. Mit Forschung ist der Anspruch verbunden, diese Analyse sehr **sorgfältig** und **selbstkritisch** durchzuführen sowie den Prozess und die Ergebnisse auch zu **veröffentlichen** (Posch und Zehetmeier 2010b, S. 40). Je besser diese Ansprüche eingelöst werden, desto eher darf von einem Forschungsprozess gesprochen werden.

Emma kann also die einführend geschilderte Situation durchaus „erforschen“, hat dabei aber auch gewisse Kriterien zu beachten:

- ▷ Emma soll den Prozess **selbstkritisch** angehen, sich ihre eigenen Erwartungen und Vorurteile bewusstmachen, versuchen, möglichst unabhängig davon zu beobachten und zu beschreiben und auch Beobachtungen und Aussagen zu berücksichtigen, welche mit ihren eigenen Annahmen nicht auf Anhieb vereinbar sind.
- ▷ Emma soll den Prozess **sorgfältig** angehen, Beobachtungen dokumentieren, Beschreibungen von Interpretationen trennen und sich bewusst sein, dass ihre eigenen Gedanken lediglich Hypothesen und keine Tatsachen sind.
- ▷ Emma soll sich überlegen, wie sie die Ergebnisse in angemessener Form **öffentlich** machen kann. Es steht ausser Diskussion, dass sie ihre Erkenntnisse mit der Klassenlehrperson und in angemessener Form auch mit den Schülerinnen und Schülern teilt. Vielleicht kann sie die gewonnenen Erkenntnisse auch in Interventionen, kollegialen Beratungen und Schulentwicklungsprozessen gewinnbringend einsetzen und weitergeben.

Damit wird auch sichtbar, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur bei der Bewältigung der zu erforschenden Situation hilfreich sind, sondern auch zu einem Kompetenzaufbau bei Emma beitragen. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Situation dürften sich ihre subjektiven Theorien im Bereich von Verhaltensauffälligkeiten ausdifferenzieren, was sich in einem kompetenteren Bewältigen von ähnlichen Situationen zeigen wird.

4.1 Gütekriterien forschenden Arbeitens in der Praxis

Die oben geschilderten Ansprüche an Wissenschaftlichkeit, beziehungsweise ein forschendes Handeln mögen den Eindruck erwecken, dass dies in der Praxis – weil viel zu aufwändig - gar nicht zu realisieren sei. Dieser Problematik sind sich die Vertreter der Aktionsforschung durchaus bewusst, wie ein genauerer Blick auf die Gütekriterien der Aktionsforschung zeigt. Altrichter et al. (2018, S. 103) unterscheiden hier drei Gruppen von Gütekriterien.

4.1.1 Pragmatische Kriterien

Aktionsforschung kann nur dann stattfinden, wenn sie im Rahmen der beruflichen Praxis auch tatsächlich durchführbar ist. Es gilt deshalb, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stets im Blick zu behalten und die vorangehend geschilderten Ansprüche an wissenschaftliches Arbeiten in jedem Fall anzustreben. In Bezug auf die daraus resultierenden erkenntnistheoretischen Gütekriterien (vgl. nächster Absatz) dürfen die Ansprüche aber auch etwas tiefer gehalten werden, als dies bei einer klassisch wissenschaftlichen Studie der Fall ist. Bei der Konzeption des „Forschungsdesigns“ und der Auswahl geeigneter Methoden sind Zeitaufwand und Handhabbarkeit akzeptierte, wichtige Kriterien⁴.

4.1.2 Erkenntnistheoretische (epistemologische) Gütekriterien

In Bezug auf Wissenschaftlichkeit ist natürlich auch auf die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität Gewicht zu legen. Mit Rückgriff auf Moser-Opitz (2006) werden deshalb nachfolgend einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Gütekriterien im Rahmen der Aktionsforschung im schulischen Kontext in „schulzimmergerechter Form“ (ebd., S. 21) angewandt werden können.

Objektivität

Objektivität bedeutet, dass die Ergebnisse möglichst unabhängig von den Durchführungsbedingungen, insbesondere der Person der Forscherin/des Forschers sind. Dies kann im Rahmen der Aktionsforschung im schulischen Kontext erreicht werden, indem...

- ▷ Beobachtungen möglichst wertfrei und auch für Aussenstehende nachvollziehbar festgehalten werden.
- ▷ die Sichtweisen unterschiedlicher Beteiligter erfragt und einbezogen werden.
- ▷ die eignen Beobachtungen mit denjenigen von anderen Personen (z.B. der Klassenlehrperson) überprüft und verglichen werden.
- ▷ Interpretationen als solche deklariert und begründet werden.

Wie die obenstehenden Ideen zur Erreichung einer möglichst hohen Objektivität zeigen, geht es im Schulalltag selten darum, objektiv mess- und beweisbare Fakten zu erhalten. Vielmehr werden die eigenen Wahrnehmungen intersubjektiv abgestützt, wie das auch von der qualitativen Forschung gefordert wird. Ziel ist es, dass die Erkenntnis „intersubjektiv überprüfbar und in diesem Sinne objektiv ist“ (Nieke und Freytag-Loringhoven 2014, S. 4).

Reliabilität

Je weniger Messfehler begangen werden (können), desto reliabler ist ein Testverfahren. Das bedeutet, dass bei einer erneuten Durchführung des Verfahrens in etwa das gleiche Resultat erzielt werden müsste. Die vorangehend geschilderten Erwartungen an die Objektivität sind hierzu eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Im Schulalltag ist in Bezug auf eine möglichst hohe Reliabilität hilfreich, Datenerhebungen (egal ob Beobachtungen, Gespräche oder Tests) zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen und mit unterschiedlichen Methoden zu arbeiten. So könnte Emma die Arbeitshypothese „Xaver reagiert auf anspruchsvolle Aufträge mit Verweigerung“ mit Hilfe von gezielter Beobachtung (Situationen beschreiben, in welchen Xaver verweigert), Interviews (mit Xaver, den Erziehungsberechtigten, der Lehrperson) aber auch einem standardisierten Test zu Leistungsmotivation überprüfen, und bekäme dadurch ein viel reliableres Ergebnis, als wenn sie sich einzig auf ihre eigenen Beobachtungen stützt.

Validität

Valide ist ein Diagnoseverfahren dann, wenn auch tatsächlich das gemessen wird, was gemessen werden soll. Der wichtigste Ansatzpunkt für eine hohe Validität im Rahmen von Aktionsforschungsprojekten ist es, sich gut zu überlegen und zu begründen, welche diagnostischen Verfahren zum Einsatz kommen. Idealerweise wird das geplante Vorgehen dann auch unter Kolleginnen oder mit anderen Fachpersonen kritisch diskutiert.

⁴ Dies widerspricht im Übrigen keinesfalls dem klassischen Forschungsverständnis: In der Testtheorie widerspiegelt sich dies beispielsweise in den Nebengütekriterien Testökonomie und Effizienz (vgl. Maier 2015).

Zudem ist ein besonderes Augenmerk auf die Durchführungsbedingungen zu richten: Wann und wo ich genau beobachte, wer an einem Gespräch teilnimmt (und sei es auch nur als Zuhörer) oder wie viel Zeit für einen Test zur Verfügung steht, und in welcher Form ich instruiere, kann die Resultate und damit auch die Validität des eingesetzten Verfahrens erheblich beeinflussen. Deshalb sind solche Bedingungen in standardisierten Tests auch minutiös festgehalten.

Dass Validität im schulischen Alltag eine Herausforderung ist, zeigt sich unter anderem auch bei Nachteilsausgleichen. Solche Nachteilsausgleiche sollen ja Nachteile ausgleichen, welche nicht mit dem zu erreichenden Lernziel in Verbindung stehen. So können einem Kind mit Lese-, Rechtschreibschwäche Textaufgaben an einer Mathematikprüfung vorgelesen werden, weil ja die mathematischen Fertigkeiten und nicht die Lesefertigkeiten gemessen werden sollen. Damit ist aber auch schon gesagt, dass die Mathematikprüfung ohne diesen Nachteilsausgleich nicht valide wäre, weil offenbar nebst den mathematischen Kompetenzen auch Lesekompetenzen in das Resultat einfließen.

4.1.3 Ethische Gütekriterien

Genauso wie in akademischen Forschungen spielen ethische Gütekriterien auch in der Aktionsforschung eine zentrale Rolle. Dazu gehört es, die betroffenen Personen über die Forschung zu informieren, die Datenschutzbestimmungen zu beachten und die Ergebnisse in angemessener Weise auch gegenüber den Beteiligten transparent zu machen. Besondere Beachtung findet dieses Kriterium, wenn die Ergebnisse gegenüber Dritten veröffentlicht werden.

4.2 Forschungszyklus und Qualitätsanforderungen

Die obenstehend geschilderten Gütekriterien geben zwar gute Anhaltspunkte dafür, worauf bei der Durchführung des Aktionsforschungsprojekts geachtet werden sollte. Es bleibt allerdings unklar, wie der Prozess angegangen wird. Welche Schritte soll Emma ganz konkret und in welcher Reihenfolge unternehmen, um die anspruchsvolle Situation möglichst gewinnbringend bewältigen zu können?

Aus der Fachliteratur sind verschiedene Vorschläge für den Ablauf eines Forschungszyklus bekannt. Der simpelste Ablauf besteht im Dreischritt des Forschenden Lernens nach Aeppli (2016): Erstens *Fragen stellen*, zweitens Erkenntnisse gewinnen und drittens Produktiver Umgang mit Erkenntnissen. Dieser Logik folgt auch der Zyklus der Aktionsforschung, allerdings wurde dieser noch weiter ausdifferenziert (Posch und Zehetmeier 2010b). Dieser Logik folgen auch die im Masterstudium eingesetzten Zyklen für ein förderdiagnostisches Vorgehen (z.B. Buholzer 2014, Steppacher 2004), der Unterrichtsreflexion (z.B. Joller-Graf 2017) oder der Unterrichts- und Schulentwicklung (Schüpbach Roos und Kummer Wyss 2018). Förderdiagnostisches Arbeiten, Unterrichtsreflexion sowie Unterrichts- und Schulentwicklung können also durchaus in Form von Aktionsforschung umgesetzt werden. Im vorliegenden Text wird ein mögliches Modell präsentiert, welches aus der Verarbeitung all dieser vorgeschlagenen Zyklen zu einem einzigen Ablaufschema resultierte. **FUTURE**, so das Akronym des Modells, umfasst insgesamt 6 Schritte, wie Abbildung 2 zeigt. **FUTURE** soll dabei nicht nur für die Anfangsbuchstaben der einzelnen Projektschritte stehen, sondern auch den Entwicklungscharakter von Aktionsforschungsprojekten betonen: Es geht immer um die Gestaltung der Zukunft.

4.2.1 **F**okussieren

Jeder Forschungsprozess beginnt mit dem Stellen von einer oder mehreren Fragen. Während es im akademischen Kontext vielleicht gar nicht so einfach ist, eine interessante Fragestellung zu finden, wimmelt es in der Praxis nur so von möglichen Problemen und interessanten Fragestellungen, wie auch das eingangs beschriebene Beispiel von Emma gezeigt hat. Allerdings können nicht alle Fragen aus dem Alltag bearbeitet werden. Aus diesem Grund besteht der erste Schritt des Modells darin, sich ganz bewusst auf eine Thematik zu **fokussieren**.

Hierbei geht es zunächst einmal darum, zu eruieren, wo der grösste **Handlungsbedarf** besteht. Als SHP ist man da nicht nur auf sich allein gestellt, sondern man ist im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, anderen Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten und anderen Fachpersonen. Wo der grösste Handlungsbedarf besteht, lässt sich oft nicht im stillen Kämmerlein, sondern nur im Gespräch mit allen Beteiligten klären. Hilfreich können hierbei Schlüsselsituationen sein: Welche Situationen waren besonders relevant für den weiteren Verlauf? Welche Situationen waren besonders schwierig und belastend? Welche

Situationen waren besonders erstaunlich oder erfreulich? Oft hilft die Suche und das Erzählen solcher Schlüsselsituationen dabei, den Kern der Sache (oder eben den richtigen Fokus) zu finden.

So könnte Emma durch das Gespräch mit der Klassenlehrperson und den Erziehungsberechtigten von Xaver feststellen, dass ihnen vor allem das ausfällige Verhalten von Xaver Sorgen macht, da dieses die soziale Integration und somit auch seine Teilhabe am Unterricht erheblich beeinträchtigt. Sie könnte sich aufgrund dessen dazu entschliessen, den Fokus vorerst auf dieses Verhalten zu legen und die Verweigerungshaltung erst in einem zweiten Schritt anzugehen.

Abbildung 2: Das FUTURE-Modell.

Ist der Fokus erst einmal gesetzt, so kann das Formulieren von konkreten **Fragestellungen** dabei helfen, die Thematik noch genauer zu fassen und die nun folgenden Schritte effizienter durchführen zu können. Emma könnte sich also fragen, was sie nun eigentlich genau wissen möchte und was ihr helfen könnte, den weiteren Förderprozess möglichst effizient zu gestalten. Die Antworten auf diese Fragen hält sie in Form von leitenden Fragestellungen fest, welche den weitere Forschungsprozess steuern:

- ▷ In welchen Situationen und gegenüber welchen Personen wird Xaver ausfällig und in welchen Situationen nicht? Von welchen Faktoren hängt dies ab?
- ▷ Wie läuft so ein Konflikt im Normalfall ab? Wie kann man ihn erkennen und rechtzeitig stoppen?
- ▷ Wie reagieren die Lehrpersonen und Klassenkameradinnen und -kameraden auf das ausfällige Verhalten von Xaver? Inwiefern wirkt sich dieses Verhalten auch wieder auf Xaver aus?

Diese leitenden Fragestellungen helfen Emma einerseits dabei, den Fokus genauer zu setzen. Sie bemerkt beispielsweise, dass es ihr nicht nur um das Verhalten von Xaver, sondern auch um die Reaktion des Umfelds (insbesondere der Klassenkameradinnen und -kameraden) geht.

Diese Fragestellungen werden den nächsten Schritt, die Untersuchung, wesentlich beeinflussen.

4.2.2 **U**ntersuchen

Im Schritt des Untersuchens werden Daten gesammelt, die dabei helfen sollen, die Situation möglichst genau analysieren und die im vorherigen Schritt gesammelten Fragestellungen beantworten zu können. Dazu stehen im Wesentlichen drei Möglichkeiten der Datengewinnung zur Verfügung

1. **Beobachten:** Das genaue Beobachten und Dokumentieren von Situationen mit Relevanz für die formulierten Fragen in möglichst wert- und interpretationsfreier Sprache schafft die Grundlage für eine vertiefte Analyse. Dabei muss der Unterricht nicht verändert werden, aber die Beobachtungen werden systematisch erfasst. Dazu könnten Emma und die Klassenlehrperson beispielsweise ein Journal führen, in welchem genau beschrieben wird, in welchen Situationen und in welcher Form Xaver ausfällig wird. Das gäbe wichtige Hinweise auf die Beantwortung der im vorherigen Schritt festgelegten Fragestellungen.
Manchmal kann es sich aber auch lohnen, eine spezielle Situation zu schaffen, in welcher dann gezielt beobachtet werden kann. Um beispielsweise herauszufinden, inwiefern Zeitdruck eine Rolle dafür spielt, ob Xaver ausfällig wird, kann eine zeitlich limitierte Aufgabe ohne Zeitvorgabe später wiederholt werden. Möchte man wissen, ob das ausfällige Verhalten von der sozialen Konstellation beeinflusst wird, so kann diese gezielt variiert werden.
2. **Gespräche führen:** Der mündliche Austausch mit Lernenden, Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen oder anderen Beteiligten gehört zum Schulalltag. Oft erfolgen diese sehr informell, beispielsweise in Form von Pausengesprächen. Wir regen dazu an, im Rahmen von Aktionsforschungsprojekten zusätzlich auch ganz gezielt das Gespräch mit anderen Beteiligten zu nutzen, um die eigenen Beobachtungen besser abzustützen und damit im weiteren Verlauf auf intersubjektive Daten zurückgreifen zu können. Damit wird das Kriterium einer möglichst objektiven Forschung unterstützt. Gleichzeitig können Gespräche auch sehr hilfreich sein, um mehr über die Gedankenwelt der Beteiligten zu erfahren. Solche Gespräche können den eigenen Horizont ganz beträchtlich erweitern: So könnte beispielsweise in einem Gespräch mit der Klassenlehrperson festgestellt werden, was für sie die belastendsten Situationen im Schulalltag sind. In Mini-Interviews könnte Xaver unmittelbar nach einem auffälligen Verhalten gefragt werden, was ihn so wütend gemacht habe. Auch das gibt wichtige Hinweise für die Beantwortung der leitenden Fragestellungen.
3. **Analysieren von Lernprodukten:** Besonders bei einer fachlich orientierten Fragestellung lohnt es sich, bestehende Lernstandserfassungen, Tests oder Arbeiten genauer zu analysieren. Dabei gilt der Fokus nicht nur den Aufgaben, welche nicht gelöst werden konnten, sondern auch den Erfolgen. Sie können Aufschluss darüber geben, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind und wo entsprechend angesetzt werden kann.
Es kann auch lohnend sein, ganz gezielt Tests durchzuführen, um weitere, besser abgestützte Daten zur Problemsituation zu erhalten. So könnte im oben genannten Beispiel ein Klassensoziogramm erstellt werden, um genauere Informationen zu den sozialen Konstellationen innerhalb der Klasse zu erhalten. Wenn der Verdacht besteht, dass Xaver vor allem auf anforderungsreiche Situationen negativ reagiert, so könnte ein entsprechender standardisierter Test durchgeführt werden, welcher genauere Auskunft über die Leistungsmotivation gibt.

Die grosse Gemeinsamkeit bei allen drei Methoden besteht darin, dass die Dokumentation in möglichst wert- und interpretationsfreier Sprache erfolgt. Dieser Prozess der Versprachlichung ist oft mit einigem Aufwand verbunden, denn präzises Formulieren ist nicht selten „Knochenarbeit“ – aber von grossem Wert. Das präzise Formulieren zwingt die Beobachtenden zu hoher Sorgfalt und Präzision. Sie nehmen Abstand von eigenen Gedanken und (subjektiven) Theorien. Wenn ein Schüler wie Xaver nicht mehr als „faul“ bezeichnet werden darf, weil dies erstens nicht wertfrei und zweitens auch nicht unmittelbar beobachtbar ist, kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Hintergründe seines Verweigerungsverhaltens besser verstanden werden können. Wissenschaftlich ausgedrückt führt das präzise Festhalten in prägnanter und wertfreier Sprache vor allem zu einer höheren Objektivität, es wirkt sich aber auch auf die anderen erkenntnistheoretischen Gütekriterien positiv aus.

4.2.3 Theoriebezüge herstellen

Während es im vorangehenden Schritt des Untersuchens vor allem um die Sammlung von Daten ging, geht es im nächsten Schritt darum, die Vielzahl an gesammelten Beobachtungen zu verdichten. Nun interessieren nicht mehr die Details (einzelne Beobachtungen), sondern die Struktur, welche sich hinter diesen Details verbirgt. Oft werden für dieses Verdichten wissenschaftliche Theorien herangezogen. Abb. 3 illustriert diesen Prozess: Interessant an diesem Bild sind nicht mehr die einzelnen Bestandteile (weisse und schwarze Quadrate), sondern das Gesamtbild der Halbkugel, das sich aus den gesammelten Daten ergibt. Das Konzept der Halbkugel könnte dabei als Theorie verstanden werden: Nur wer weiss, was eine Kugel oder Halbkugel ist, wird in den einzelnen Quadraten eine solche Halbkugel erkennen.

Abbildung 3: Die Gesamtschau einzelner Teile schafft einen Mehrwert.

Als Einstieg in diesen Teilschritt werden am besten alle gesammelten Daten noch einmal eingehend studiert. Anschliessend sollen im Wesentlichen zwei Schritte vollzogen werden:

- 1. Zusammenfassendes Beschreiben:** Die Vielzahl an einzelnen Beobachtungen werden zu einer möglichst prägnanten Beschreibung zusammengefasst. Beispielsweise könnte Emma nach dem Sichten aller gesammelten Belege zu folgender zusammenfassender Beschreibung kommen: „Vor allem während Pausen kommt es immer wieder zu Sticheleien zwischen einzelnen Kindern, welche sich rasch zu einem verbal ausgetragenen Konflikt zwischen Mädchen und Knaben ausweiten.“ Durch das genaue Beobachten hat Emma festgestellt, dass die Konflikte vor allem in der Pause und in kleinen Gruppen entstehen. Diese Gemeinsamkeit hält sie explizit in der zusammenfassenden Beschreibung fest, wenngleich sie in ihrem Beobachtungsjournal auch anderweitige Beobachtungen festgehalten hat. Es geht nun eben nicht mehr ums Detail, sondern um das „grosse Ganze“. Dabei muss sich Emma aber bewusst sein, dass sie die Daten interpretiert hat. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang nicht mehr von Beobachtungen oder zusammenfassenden Beobachtungen, sondern von Hypothesen. Da diese Hypothesen beschreibend sind und sich in der weiteren Arbeit auch wieder verändern können, spricht man in der Förderdiagnostik auch von „beschreibenden Arbeitshypothesen“ [Beleg]. Es mag auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt einleuchtend erscheinen, dass solche zusammenfassenden Beschreibungen hypothetischen Charakter haben. Darum sei dies noch an einem zweiten Beispiel illustriert. Gehen wir davon aus, dass Emma nach systematischer Beobachtung für das Verhalten von Xaver folgende beschreibende Arbeitshypothese gefunden hat: „Xaver reagiert auf anspruchsvolle Aufträge oft mit Verweigerung der Mitarbeit und Beschimpfung von Lehrpersonen, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.“ Bei dieser zusammenfassenden Beschreibung ist der hypothetische Charakter nicht unmittelbar sichtbar. Dennoch tut Emma gut daran, sich bewusst zu sein, dass dies eine Hypothese ist. Nur wenn sie sich bewusst ist, dass ihre Hypothese auch falsch oder zumindest „nicht ganz richtig“ sein könnte, bewahrt sie die Offenheit, in einem späteren Schritt zu merken, dass Xaver eigentlich nur immer gegenüber den gleichen vier Personen ausfällig wird. Oder vielleicht merkt sie plötzlich, dass Xaver gar nicht auf das Anspruchsniveau der Aufgabe negativ reagiert, sondern auf den Missmut seiner Klassenkameradinnen und -kameraden, welcher sich besonders dann äussert, wenn eine anspruchsvolle Aufgabe erteilt wird. In beiden Fällen war die beschreibende Arbeitshypothese zwar nicht ganz falsch, aber doch auch nicht ganz richtig. Für die weitere Förderung ist es entscheidend, aufmerksam zu bleiben, um allfällige Korrekturen vornehmen zu können.
- 2. Erklären:** Ist eine beschreibende Arbeitshypothese erstellt, so können mögliche Erklärungen gesucht werden, wie oder warum dieses Verhalten zu Stande kommt. Meistens gibt es mehrere Faktoren, welche zu einem bestimmten Verhalten führen. Deshalb gibt es zu jeder zusammenfassenden Beschreibung zumeist auch mehrere mögliche Erklärungen – die wir in der Förderdiagnostik als erklärende Arbeitshypothesen bezeichnen. Auch für das Erklären bilden die im Schritt „Untersuchen“ gesammelten Daten eine wichtige Grundlage. So könnte Emma aufgrund des Studiums des Soziogramms beispielsweise zu folgender erklärender Arbeitshypothese gelangen: „Die hohe Anzahl an Klassenkonflikten zwischen Mädchen und Knaben könnte darauf zurückgehen, dass es kaum positive soziale Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern gibt.“ Gleichzeitig könnten mehrere Beobachtungen zu folgender, zweiten erklärenden Arbeitshypothese führen: „Die hohe Anzahl an Klassenkonflikten zwischen Mädchen und Knaben könnte darauf zurückgehen, dass konfliktschürendes Verhalten einzelner Schüler*innen durch verbale und nonverbale Signale von

Schüler*innen des gleichen Geschlechts verstärkt wird.“ Vielleicht wird aber auch festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler auf (fast) alle Provokationen sehr aufbrausend reagieren und es wird vermutet, dass sie kaum über Selbstregulationstechniken verfügen.

Dass dieser dritte Schritt des Prozesses mit „Theoriebezüge herstellen“ betitelt wird, hängt vor allem mit dieser zweiten Phase des Erklärens zusammen. Hier wird, wenn immer möglich auf Theorien oder andere wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse Bezug genommen, was sich auch an der Verwendung entsprechender Fachausdrücke zeigt. So werden im obenstehenden Beispiel Theorien der sozialen Kommunikation und Interaktion („positive soziale Beziehungen“ bzw. „verbale und nonverbale Signale“), des operanten Konditionierens („verstärken“) sowie der Selbstregulation („Selbstregulationstechniken“) bewusst genutzt.

Oft wird aber der Theoriebezug bereits im ersten Teilschritt des Beschreibens unmittelbar sichtbar: Für die präzise Formulierung von zusammenfassenden Beschreibungen spielen Fachausdrücke oder bestimmte Stufen eines Entwicklungsmodells (z.B. des Lesens, Schreibens, Rechnens) eine wichtige Rolle.

Wo keine Theorien verfügbar sind oder passend erscheinen, da ist Recherchearbeit angesagt: Sammelbände, Datenbanken, Aus- und Weiterbildungen aber ganz besonders auch Kolleginnen und Kollegen oder andere Fachpersonen können wertvolle Hinweise liefern, mit welchen Theorien ein bestimmtes Verhalten in Zusammenhang stehen könnte. Wir gehen davon aus, dass nach Abschluss des Studiums als SHP nicht einfach alle relevanten Theorien zur Verfügung stehen, sondern dass das Lernen lebenslang weitergeht.

4.2.4 Umsetzung planen

Nachdem die Situation genau analysiert und mit beschreibenden und erklärenden Arbeitshypothesen prägnant festgehalten worden ist, wechselt der Fokus nun vom Erkenntnis- zum Entwicklungsinteresse: Die gewonnenen Erkenntnisse sollen zur Optimierung der Situation genutzt werden.

Auch diese Umsetzung besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten, welche unmittelbar hintereinander (aber keinesfalls gleichzeitig) durchgeführt werden sollten:

- ▷ **Ziele festlegen:** Obwohl oft schon beim allerersten Schritt des Fokussierens das Ziel im Raum steht, soll dieses im Schritt der Umsetzung nochmals überdacht und explizit festgelegt werden. Das genaue Analysieren der Situation kann dazu führen, dass die Zielsetzung verändert oder angepasst wird. Insbesondere helfen die vorherigen Schritte auch einzuschätzen, was eine realistische Zielsetzung sein könnte.
Entsprechende Zielsetzungen sollen nach Möglichkeit SMART formuliert sein, was bedeutet:
 - > Spezifisch: In Form eines wünschbaren Endverhaltens beschrieben.
 - > Messbar: Endverhalten ist so ausgeführt, dass es auch überprüfbar ist (ein grösseres Ziel allenfalls in Teilziele mit entsprechenden Indikatoren zerlegen).
 - > Attraktiv: Mit den Beteiligten die Zielsetzung absprechen: Alle, welche eine Anstrengung unternehmen müssen, um das Ziel zu erreichen, sollten auch einen Gewinn in der Erreichung desselben sehen.
 - > Realistisch: Alle Beteiligten glauben daran, dass das Ziel erreichbar ist.
 - > Terminiert: Es ist ein Plan über die zeitliche Umsetzung vorhanden.
- ▷ **Massnahmen planen:** In einem zweiten Teilschritt wird überlegt, mit welchen Massnahmen die festgelegten Ziele erreicht werden können. Auch hier spielt die Phase der Theoriebildung eine zentrale Rolle. Je nachdem, welche erklärenden Arbeitshypothesen gefunden wurden, sehen die zu treffenden Massnahmen anders aus. Geht Emma davon aus, dass die häufigen Konflikte vor allem auf mangelnde soziale Beziehungen zwischen Mädchen und Knaben zurückgehen, so wird sie vermehrt Partnerarbeiten mit fixer, geschlechtergemischten Gruppen einsetzen. Geht sie aber eher von mangelnden Selbstregulationstechniken aus, so wird der Aufbau entsprechender Kompetenzen in den Fokus rücken.
Massnahmen sind dabei nicht einfach auf Interventionen von Lehrpersonen zu begrenzen. Vielmehr geht es darum zu überlegen, wie alle Beteiligten einbezogen werden können, um die festgesetzten Ziele zu erreichen.

4.2.5 Realisieren

Jetzt können die geplanten Massnahmen umgesetzt werden. Die Planung ist hierbei nicht als abzuarbeitende Checkliste zu verstehen, sondern vielmehr als solide Grundlage zur Improvisation. Während der Umsetzung ist immer wieder zu überprüfen, ob die Massnahmen die gewünschte Wirkung zeigen und eine Zielannäherung stattfindet.

Zeigen die Bemühungen nicht die gewünschte Wirkung, so müssen in einem ersten Schritt die Arbeitshypothesen überprüft werden: Entsprechen diese noch dem aktuellen Stand des Wissens oder wurden in der Zwischenzeit (im Verlauf der Förderung), Beobachtungen gemacht, welche für eine Anpassung, ein Präzisieren oder gar Verwerfen einer Arbeitshypothese sprechen?

Unabhängig davon, ob eine Anpassung der Arbeitshypothesen für nötig befunden wurde, sollten bei einer nicht wunschgemässen Entwicklung auch die Ziele und insbesondere Massnahmen überdacht werden. In der Praxis wird es dabei fast immer nötig sein, die im vorherigen Schritt erstellte Planung der aktuellen Situation anzupassen.

Kommt es beispielsweise in den von Emma bewusst eingesetzten Partnerarbeiten in geschlechtergemischten Zusammensetzungen mehr zu Konflikten als zu neuen sozialen Beziehungen, so müsste diese Massnahme gestrichen oder adaptiert werden. Wird beim Training von Selbstregulationsstrategien festgestellt, dass entsprechende Strategien durchaus bekannt sind, aber nicht angewandt werden, so müssten sowohl die erklärende Arbeitshypothese wie auch die Massnahmen angepasst werden. Hier wäre ein regelmässiges Nachdenken über den Einsatz solcher Strategien erfolgsversprechender als das Einüben bereits bekannter Strategien.

Abschliessend gilt es zu bemerken, dass die Phase des Realisierens nicht nur bei mangelnden Lernfortschritten, sondern ganz generell für das genaue Beobachten und Überprüfen der Arbeitshypothesen genutzt werden soll. Die verlaufs begleitenden Beobachtungen helfen nicht selten dabei, die Situation noch genauer analysieren und damit die Förderung noch effizienter gestalten zu können.

4.2.6 Evaluieren

Zwar wird, wie oben beschrieben, bereits während des Realisierens stetig überprüft, ob eine Zielannäherung stattfindet, jedes Aktionsforschungsprojekt wird aber zusätzlich mit einer Evaluation abgeschlossen. Wie etymologisch auch erschlossen werden kann, geht es darum, dem Erfahrenen einen Wert geben zu können: Die Zielerreichung zu überprüfen ist deshalb nur ein Aspekt des Evaluierens.

Ebenso wichtig oder gar noch wichtiger ist es, sich zu überlegen, welche Erkenntnisse aus dem vergangenen Zyklus gewonnen werden können. Es gilt unter anderem zu überlegen, inwiefern die einzelnen Arbeitshypothesen als zutreffend bezeichnet werden können, und eine Prognose zu wagen, welche Massnahmen welche Wirkung entfaltet haben.

Daraus ergeben sich handlungsrelevante Erkenntnisse für kommende Aktionsforschungsprojekte – sei es im gleichen oder auch in neuen Settings.

So könnten Erkenntnisse über die Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen Emma Aufschluss darüber geben, welche erklärenden Arbeitshypothesen besonders zutreffend waren. Dies gibt Emma und den weiteren beteiligten Lehrpersonen wiederum Hinweise für eine weitere Verbesserung der Situation innerhalb der Klasse: Welche Massnahme werden fortgeführt oder gar verstärkt? Welche werden abgesetzt und welche vielleicht neu ergriffen? Gleichzeitig kann Emma ihr Wissen vielleicht auch in späteren, ähnlichen Situationen anwenden oder (beispielsweise in kollegialen Beratungen) weitergeben. Sie wird in einem ähnlichen Fall schon früher ein Soziogramm erstellen lassen oder den als sehr wirkungsvoll empfundenen Aufbau von metakognitiven Strategien einer anderen Lehrperson weiterempfehlen – samt Hinweis auf einschlägige Fachartikel. Hier zeigt sich, dass es sinnvoll ist, Aktionsforschungsprojekte publik zu machen. Es ist davon auszugehen, dass andere Aktionsforschende (oder eben praktizierende SHP) von den Erkenntnissen profitieren können, welche im Rahmen des Aktionsforschungsprojekts gewonnen worden sind.

Das wichtigste an Evaluationen ist somit nicht die abschliessende Beurteilung, ob ein Ziel erreicht worden ist oder nicht, sondern die handlungsrelevanten Erkenntnisse, welche aus der Evaluation gezogen werden.

Abschliessend gilt es anzumerken, dass diese sechs Schritte nicht trennscharf voneinander unterschieden werden können. In aller Regel gehen diese Prozesse fliessend ineinander über und nicht selten ist es

notwendig, von einem Schritt wieder in den vorherigen zurückzuspringen: Gezieltes Beobachten führt möglicherweise zu einer Anpassung der Fragestellung, die mit Arbeitshypothesen geschaffenen Theoriebezüge werden mit gezielten Beobachtungen auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft und während der Förderung gemachte Beobachtungen bringen eine Anpassung der Arbeitshypothesen und damit auch der Ziele und Massnahmen mit sich. All diese Beispiele illustrieren, dass es wichtig und richtig sein kann, die sechs Schritte als grundlegende Struktur, nicht aber als strikt einzuhaltenen Ablauf zu sehen.

So hilft das FUTURE-Modell aber, ähnlich wie das GABI oder das ABC in der Nothilfe, einen vollständigen Ablauf umzusetzen und dabei nichts Wichtiges zu vergessen. Das ist zentral, denn Situationen im Schulalltag sind mindestens ebenso komplex wie die meisten Nothilfesituationen und erfordern damit auch ein reflektiertes, kontrolliertes Vorgehen.

5 Literaturverzeichnis

- Aeppli, Jürg (2016): Forschendes Lernen. In: Erfolgreich durch das Praxissemester. Gestaltung, Durchführung, Reflexion. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen, S. 151–164.
- Altrichter, Herbert; Posch, Peter (2007): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung. 4., überarb. u. erw. Aufl.
- Altrichter, Herbert; Posch, Peter; Spann, Harald (2018): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 5., grundlegend überarbeitete Auflage. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (UTB Schulpädagogik, 4754). Online verfügbar unter <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838547541>.
- Brew, Angela (2003): The Future of Research and Scholarship in Academic Development. In: The scholarship of academic development. Buckingham England, Philadelphia, Pa.: Society for Research into Higher Education & Open University Press, S. 165–196.
- Buholzer, Alois (2014): Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht. 1. Aufl. Baar: Klett und Balmer (Spektrum Schule).
- Burns, Sarah; Bulman, Chris (2000): Reflective Practice in Nursing. The Growth of the Professional Practitioner. 2nd. Oxford: Blackwell.
- Joller-Graf, K. (2017): Reflexion als Schlüssel zum lebenslangen Lernen. Ein Leitfaden. Pädagogische Hochschule Luzern. Luzern.
- Kramer, D.; Kramer, H.; Lehmann, S. (1979): Aktionsforschung. Sozialforschung und gesellschaftliche Wirklichkeit. In: Frauke Decker und Klaus Horn (Hg.): Aktionsforschung: Balanceakt ohne Netz? ; methodische Kommentare. Frankfurt am Main: Syndikat, S. 21–40.
- Landkammer, Nora (2012): Vermittlung als kollaborative Wissensproduktion und Modelle der Aktionsforschung. In: Bernadett Settele, Carmen Mörsch und Elfi Anderegg (Hg.): Kunstvermittlung in Transformation. Perspektiven und Ergebnisse eines Forschungsprojektes. Zürich: Scheidegger & Spiess, S. 199–211.
- LCH-Berufsleitbild - LCH-Standesregeln (2008). 3. Aufl. Zürich.
- Maier, Uwe (2015): Leistungsdiagnostik in Schule und Unterricht. Schülerleistungen messen, bewerten und fördern. Bad Heilbrunn, Stuttgart: Klinkhardt; UTB (utb-studi-e-book, 4178). Online verfügbar unter <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838541785>.
- Moser-Opitz, Elisabeth (2006): Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule. In: Die Entwicklung mathematischen Denkens in Kindergarten und Grundschule. [beobachten, fördern, dokumentieren]. 1. Aufl. Offenburg: Mildenerger, S. 10–28.
- Nieke, Wolfgang; Freytag-Loringhoven, Konstantin von (2014): Bildung durch Wissenschaft. Skizze einer universitären Wissenschaftsdidaktik im Rahmen des Projektes „KOSMOS - Konstruktion und Organisation eines Studiums in offenen Systemen“ für eine Vision des Lebenslangen Lernens (LLL) auf universitärem Niveau am Bildungsstandort Rostock. Universität Rostock. Rostock.
- Ohm, Udo; Zörner, Anika (2019): Gelegenheiten Forschenden Lernens im Fachgebiet Deutsch als Zweitsprache im Praxissemester. Herausforderung Lehrer_innenbildung - Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion, Bd. 2 Nr. 2 (2019): Professionalisierung im Fach: Rekonstruktion von Prozessen forschenden Lernens in der fachdidaktischen Lehramtsausbildung / Herausforderung Lehrer_innenbildung

- Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion, Bd. 2 Nr. 2 (2019): Professionalisierung im Fach: Rekonstruktion von Prozessen forschenden Lernens in der fachdidaktischen Lehramtsausbildung. DOI: 10.4119/HLZ-2450.
- PH Luzern (2019): Kompetenzraster. Pädagogische Hochschule, Luzern. Ausbildung Schulische Heilpädagogik (HP).
- Posch, Peter (2009): Aktionsforschung und Kompetenzentwicklung. Hg. v. Nordverbund Schulbegleitforschung. 14. Fachtagung Oldenburg 2009. Online verfügbar unter https://uol.de/fileadmin/user_upload/diz/download/Veranstaltungen/Tagungen/Nordverbund_Posch_Text.pdf, zuletzt geprüft am 23.11.2019.
- Posch, Peter; Zehetmeier, Stefan (2010a): Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft. In: *EEO Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online*, S. 1–45, zuletzt geprüft am 23.11.2019.
- Posch, Peter; Zehetmeier, Stefan (2010b): Aktionsforschung in der Erziehungswissenschaft. Weinheim.
- Renkl, Alexander (2004): Fürs Leben lernen. Träges Wissen aus pädagogisch-psychologischer Sicht. In: *Schulmagazin 5 bis 10 72* (4), S. 5–8.
- Rolfe, G.; Freshwater, D.; Jasper, M. (2001): Critical reflection in nursing and the helping professions. A user's guide. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Schüpbach Roos, E.; Kummer Wyss, A. (2018): Konzept zum Unterrichts- bzw. Schulentwicklungsprojekt. Unveröffentlichtes Skript für den Studiengang Schulische Heilpädagogik der PH Luzern. Luzern.
- Steppacher, J. (2004): Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. In: *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 10 (10), S. 18–23.
- Unger, H. v.; Block, M.; Wright, M. T. (2007): Aktionsforschung im deutschsprachigen Raum: (Discussion Papers / Zur Geschichte und Aktualität eines kontroversen Ansatzes aus Public Health Sicht. Hg. v. Forschungsschwerpunkt Arbeit, Sozialstruktur und Sozialstaat, Forschungsgruppe Public Health, 2007-303). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin.
- Wagner, Rudolph F. (2016): Unterricht aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer. Subjektive Theorien zur Unterrichtsgestaltung und ihre Veränderung durch ein Training zu neuen Unterrichtsmethoden. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (Klinkhardt Forschung).
- Zojer, Eva; Faul, Eva; Mayer, Hanna (2013): Aktionsforschung — „Be part of it“. In: *ProCare* 18 (9), S. 12–16. DOI: 10.1007/s00735-013-0185-0.